

УДК 379.8

DOI: 10.5281/zenodo.17470648

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ТУРИЗМЕ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: АНАЛИТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2026 ГОД

В данной статье рассматриваются основные тенденции в туризме и индустрии гостеприимства. Проанализирована санаторно-курортная отрасль, которой в настоящее время уделяется особое внимание, так как путешественники все чаще стараются заботиться о своем здоровье. Делается вывод о том, что в эпоху стремительного развития туризма и сферы гостеприимства доминирующим трендом у россиян становится огромный интерес к родной стране с ее культурными особенностями, красивейшими локациями, усовершенствованной инфраструктурой. Тренд на аутентичность (традиции) становится конкурентным преимуществом. Происходит трансформация предпочтений туристов, их осознанность. Россия становится магнитом для иностранных туристов, а в 2026 году внутренний туризм, по мнению автора, станет ключевым драйвером развития отрасли.

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, тренды, искусственный интеллект, автоматизация бизнес-процессов, типы поколений, современная реальность, цифровой детокс, аутентичность, традиция, гастрономический туризм, событийный туризм, «сонный» туризм, санаторно-курортная отрасль, эксперты, анализ, статистика, проблемы, перспективы

Для цитирования: Газгиреева, Л. Х. Основные тренды в туризме и индустрии гостеприимства: аналитика, проблемы и перспективы на 2026 год // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 100–111. DOI: 10.5281/zenodo.17470648.

Дата поступления в редакцию: 15.08.2025 г.

Дата утверждения в печать: 30.09.2025 г.

UDC 379.8

DOI: 10.5281/zenodo.17470648

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru

MAJOR TRENDS IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY: ANALYTICS, CHALLENGES AND PROSPECTS FOR 2026

Abstract. *This article examines the main trends in tourism and the hospitality industry. The spa industry was analyzed, which is currently receiving special attention, as travelers are increasingly trying to take care of their health. It is concluded that in the era of rapid development of tourism and hospitality, the dominant trend among Russians is a huge interest in their native country, with its cultural features, beautiful locations, and improved infrastructure. The trend for authenticity (tradition) is becoming a competitive advantage. There is a transformation of tourist preferences, their awareness. Russia is becoming a magnet for foreign tourists, and in 2026, domestic tourism, according to the author, will become a key driver for the development of the industry.*

Keywords: *tourism, hospitality industry, trends, artificial intelligence, automation of business processes, types of generations, modern reality, digital detox, authenticity, tradition, gastronomic tourism, event tourism, sleepy tourism, spa industry, experts, analysis, statistics, problems, prospects*

Citation: Gazgireeva, L. Kh. (2025). Major trends in tourism and hospitality industry: Analytics, challenges and prospects for 2026. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 100–111. DOI: 10.5281/zenodo.17470648. (In Russ.).

Article History

Received 15 August 2025

Accepted 30 September 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях современной бизнес-среды наблюдаются основные тенденции в развитии туризма и сфере гостеприимства. После бума, который сводился к предпочтениям туристов в выборе средств размещения модульных и ultra-low-cost форматов, наблюдается некоторое снижение интереса именно к данному типу размещения. Предпочитаемый гибридный формат путешествий становится актуальным в настоящее время по причине необходимости туристов совмещать работу и отдых в рамках ограниченности времени для отпуска. Именно поэтому туристы стали все чаще выбирать «классические» отели, в которых им смогут предоставить максимум комфорта для гибридного формата путешествий.

Особые изменения, как это видится автору, происходят в санаторно-курортной отрасли: все больше заметен тренд на «коррекцию сна», антистресс-программу, цифровой (информационный) детокс, ортосомнию (сознательную озабоченность человека качеством своих данных отслеживания сна с помощью дрим-гаджетов), орторексию (чрезмерную одержимость соблюдением диеты, здоровым питанием) и др.

Заметен все больший интерес отельеров к применению инструментов маркетинга с целью увеличения конверсии, управления репутацией, узнаваемости гостиничного объекта за счет уникальности гостиничных услуг, формирования гостиничного и туристского продукта для избалованного потребителя услуг с учетом его аутентичности. Технологии обслуживания современного гостя все чаще стали базироваться на применении искусственного интеллекта (далее – ИИ) для персонализации услуг, автоматизации процессов, аналитики большого объема данных, обеспечения безопасности.

Учет локальных особенностей в туризме становится еще одним трендом для повышения привлекательности территории. Событийный и гастрономический виды туризма пользуются все большей популярностью у избирательного туриста,

желающего получить от отдыха максимум впечатлений.

Методы исследования проблемы

При написании данной статьи автором был применен глубокий анализ информации, взятой из интернет-источников, таких как новостные сайты, научные статьи, некоторые наблюдения, выводы и отчеты спикеров онлайн-выставок и форумов, интервью известных лиц в отельном бизнесе, специалистов сферы туризма и IT-разработок; описательный метод, статистический метод обработки информации, сравнительно-сопоставительный метод с целью выявления особенностей развития туризма и гостиничной отрасли в первой четверти XXI века; дана оценка существующим мнениям и исследованиям.

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Рассмотрим более подробно основные тренды в развитии туризма и гостиничной отрасли, опираясь на официальные источники, статистические данные, экспертные оценки.

1. Тренд на измерение ценности своего отдыха по принципу «запрос на качество». Гибридный формат путешествий (отель для workation / работы). Аутентичность (традиция) как конкурентное преимущество. Организация пространства номера в отеле по принципу «sleep-friendly».

Запрос на качество становится новой доминантой российского туриста. Приоритет качества для туриста измеряется в качестве сна, чистоте номера, наличии высокоскоростного интернета, вкусного завтрака, компетентности сотрудников отеля. Более того, современный гость предпочитает гибридный формат путешествий, совмещая работу с отдыхом (формат Work & Rest – работа и отдых / «всегда на связи»). Отель, предлагая различного рода услуги, позволяет современному гостю комфортно пребывать в нем и одновременно решать свои рабочие вопросы. Как точно по этому поводу заметил В. Прасов, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров по гостиничному делу: «Сценарий отдыха современного гостя изменился... наблюдаемый спад ажиотажа вокруг модульных

и ultra-low-cost форматов средств размещения – это не просто усталость, а скорее кристаллизация запроса на качество» [9].

Отельеры в бум дрим-технологий советуют обратить внимание на качественное оснащение номера: удобные шторы, с помощью которых гость с легкостью сможет затемнить комнату; доступ к свежему воздуху (гость должен спать при температуре от 15 до 20 градусов); ароматерапия; маски для сна; генераторы белого шума; качественное постельное белье; кровать должна иметь удобный матрас и подушки премиум-класса. Номер должен иметь хорошую шумоизоляцию и оснащённость циркадным освещением. Так гость сможет выспаться, провести время по принципу «sleep-friendly» [11]. Тренд на «сонный» туризм будет расти и в 2026 году, так как все чаще у гостей можно наблюдать дефицит сна. Именно поэтому качественный сон для современного потребителя гостиничных услуг является первостепенной задачей в момент его пребывания в отеле.

В эпоху стремительного развития туризма и сферы гостеприимства тренд на аутентичность (традиции) становится конкурентным преимуществом. Происходит трансформация предпочтений туристов, их осознанность: массовый туризм уходит на второй план в пользу осознанного выбора региона, с его аутентичной историей и традициями. Следовательно, можно предположить, что событийный и гастрономический виды туризма в 2026 году будут пользоваться все большей популярностью у туриста, желающего получить эстетическое наслаждение от дизайна, гастрономии, организации мероприятий, опираясь на «культурный код» того или иного региона. Здесь будет уместна фраза Горация – *aurea mediocritas* / «золотая середина» (баланс), то есть для туриста становится ценным баланс между новыми впечатлениями и комфортным (с качественным сервисом, предсказуемостью) проживанием.

2. Тренд на цифровой детокс в туризме и индустрии гостеприимства.

Тренд цифрового детокса очень быстро стал популярен в туристической сфере.

Современных путешественников, особенно жителей мегаполисов, стало волновать состояние внутренних биоритмов, которые необходимо восстанавливать. Например, по данным коммерческого директора Национального туроператора «Алеан» О. Булах, совместно с гостиничным оператором Cosmos Hotel Group, число бронирований в Московской области и на территории Средней полосы увеличилось на 28 %. Излюбленными средствами размещения у туристов становятся загородные объекты со своей локальной аутентичностью, некой традиционностью, характерной для разных культур [15].

Можно предположить, что для отельного бизнеса и туризма в 2026 году будут актуальны различные digital detox-программы – турпакеты, летние лагеря, интерактивные мероприятия / workshop, device-free собрания. Турист в цифровую эру проявляет инициативу создавать для себя гармонию посредством участия в целой серии различных мероприятий – это занятия йогой, танцевальные вечеринки, корпоративные встречи, причем без применения цифровых девайсов. Можно сказать, что основным девизом многих туристов станет появившийся еще в 2011 году девиз: «Отключись, чтобы подключиться вновь» [16].

3. Тренд на ориентацию здорового питания, оздоровления своего тела, избавления от усталости посредством здорового сна.

Владислав Буря, эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев, в своем докладе на выставке «Hospitality Online Expo 2025» (16–26 сентября 2025 г.) сообщает, что за последние пять лет санаторно-курортная отрасль по числу принятых гостей выросла более чем в 22 раза [4].

Согласно интернет-источнику [10], рейтинг регионов по количеству отдыхающих в сегменте санкура распределился следующим образом (см. табл. 1).

Рейтинг по количеству отдыхающих среди федеральных округов в сегменте санкура в 2025 году [10] распределился таким образом (см. табл. 2).

Табл. 1. Топ-10 регионов по количеству отдыхающих в 2025 году

Table 1. Top 10 regions by the number of vacationers in 2025

№ п/п	Регион	Количество отдыхающих
1.	Краснодарский край	637 986
2.	Ставропольский край	404 386
3.	Республика Крым	258 988
4.	Московская область	211 482
5.	Республика Башкортостан	102 159
6.	Алтайский край	83 284
7.	Республика Татарстан	77 831
8.	Тюменская область	76 390
9.	Пермский край	75 214
10.	Челябинская область	71 736

Табл. 2. Топ-8 федеральных округов по количеству отдыхающих в 2025 году

Table 2. Top 8 federal districts by the number of vacationers in 2025

№ п/п	Федеральный округ	Количество отдыхающих
1.	Южный федеральный округ	920 718
2.	Приволжский федеральный округ	572 386
3.	Северо-Кавказский федеральный округ	454 438
4.	Центральный федеральный округ	438 282
5.	Сибирский федеральный округ	314 278
6.	Уральский федеральный округ	215 265
7.	Северо-Западный федеральный округ	186 709
8.	Дальневосточный федеральный округ	72 052
9.	Итого: Российская Федерация	3 174 128

Например, санатории Ставропольского края занимают лидирующую позицию в Северо-Кавказском федеральном округе [10]. Из табл. 3 видно, как распределились

санатории по числу отдыхающих в данном округе:

Табл. 3. Рейтинг регионов в Северо-Кавказском федеральном округе по количеству отдыхающих в 2025 году

Table 3. Rating of regions in the North Caucasus Federal District by the number of vacationers in 2025

№ п/п	Регион (СКФО)	Количество отдыхающих
1.	Ставропольский край	404 386
2.	Кабардино-Балкарская Республика	25 935
3.	Республика Дагестан	13 167
4.	Карачаево-Черкесская Республика	4 942
5.	Республика Северная Осетия	3 856
6.	Республика Ингушетия	данные отсутствуют
7.	Чеченская Республика	данные отсутствуют
8.	Итого: СКФО	454 438

В Центральном федеральном округе санатории Московской области занимают верхнюю строчку рейтинга среди санаториев Ярославской, Ивановской и Воронежской области, но все же, как показывают статистические данные, заметен спад отдыхающих в Подмосковье на 7 % по сравнению с 2024 годом [10].

Эксперт по продвижению санаториев В. Буря подчеркнул, что необходимо инвестировать в сегмент санкура, перестраиваясь на дизайн-мышление, способствующее учитывать многие факторы с целью развития данного сегмента в России [10].

Стоит заметить, что рентабельными санатории стали лишь с 2021 года. Как замечает В. Буря, в сегменте санкура имеются и слабые стороны, которые характеризуются:

- некомпетентностью в развитии санаторно-курортного дела;
- устаревшим мышлением в ведении подобного бизнеса;
- проблемами с маркетинговыми бюджетами;

- недостаточностью реновации санаторно-курортных комплексов;
- отсутствием надлежащего повышения их уровня до современных стандартов качества;
- обеспечением инновациями в области предоставляемых услуг (оздоровительных, реабилитационных, медицинских) и др. [4].

Выявляя общие тенденции рынка санаторно-курортного лечения, в 2025 году, по мнению автора, усиливается *тренд на удаленные локации на природе*, где турист сможет найти место для цифрового детокса, отдохнуть от городской суеты, выспаться, то есть пройти так называемый «сонный чек-ап» – антистресс-программу. Не случайно в 2025 году заметен рост бронирований на менее известные загородные средства размещения (С. Скорбенко) [12].

Таким образом, *тренд на ориентацию здорового питания, оздоровления своего тела, избавления от усталости посредством здорового сна* в условиях VUCA-мира занимает лидирующую позицию. Этот тренд, можно предположить, сохранится и в 2026 году. Именно поэтому современные туристы прибегают к дрим-гаджетам в надежде на то, что они смогут улучшить качество своего сна.

Принимая во внимание изложенное выше, можно констатировать факт появления отдельной индустрии сна. По данным ученых, продолжительность сна за последний век сократилась приблизительно на один час. И пока ученые защищают свои научные изыскания в диссертационных советах, представители бизнеса уже давно поняли, что можно хорошо заработать на коррекции сна. И спрос на данную услугу у потребителей только растет. Например, одна консультация сомнолога в столице страны может обойтись в среднем от 5 до 50 тысяч рублей. Более того, по данным Emergen Research, ежегодно такой спрос повышается на 6 %, а оценить мировую индустрию сна можно приблизительно в 513 миллиардов долларов. Сюда можно включить и производителей гаджетов, и световых будильников, и матрасов, и подушек, и БАДов, и туристический и медицинский

рынки [8]. Факты говорят о том, что россияне готовы платить в поисках спокойствия и восстановления сил.

Представители Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщают о важности здорового сна сотрудников любой организации. Российские компании, например, стали внедрять опыт Google: оборудовать кабины для быстрого отдыха (сон на 20–30 минут). Такие кабины были оборудованы в офисах «Сбера», «РусГидро», «Яндекса». На этом хорошо стали зарабатывать производители Sleep Box-ов [8]. Не случайно еще в 1960-е годы в Японии некоторые офисы внедрили опыт «тихого часа». Руководство этих компаний постаралось таким образом снизить стресс у своих сотрудников, повысить их концентрацию во время рабочего дня. Сон на работе в Японии постепенно стал традицией, то есть частью корпоративной культуры. Японцы считают это искусством – инэмури (искусство спать на работе) [17].

Представители поколения Z, например, в настоящее время стараются все чаще ловить свободный момент с целью поиска релаксации, отвлечься от активной деятельности. Их девизом становится «ничего не делать, просто полежать или выспаться, набраться сил и прийти в себя». Явление «тюления» (Bed Rotting) становится частым среди гостей этого типа поколения. Поэтому отелям следует позаботиться и о таких гостях, которые хотели бы восстановить силы.

4. Тренд на развитие новой региональной кухни России и ее уникального гастрономического разнообразия. Тренд на аутентичность в организации тура и предоставлении гостиничных услуг с учетом «культурного кода» региона. «Гостеприимство + туризм = новая экономика впечатлений» (Ф. Киракосян, генеральный менеджер бутик-отеля «Полет чайки», г. Сочи) [7].

Акцентируя внимание на этом тренде, хочется подчеркнуть, что Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, недавно заявил, что всегда поддерживал инициативу развития аутентичных отечественных региональных

продуктов [5]. И что мы видим сегодня? В новых экономических условиях наблюдается повышенный спрос на гастрономический и событийный виды туризма. Туристы хотят знакомиться с кулинарными традициями различных регионов нашей страны, ведь быт и культура каждого уголка нашей необъятной России – это то, за счет чего можно и нужно повышать туристическую привлекательность регионов. По этим причинам, как это видится, гастрономический туризм в условиях современной реальности открывает новые горизонты.

Локальная кухня стала пробуждать особое желание к путешествиям. Например, согласно данным гостиничного оператора, перечисленные ниже кулинарные блюда летом 2025 года залетели в топ самых вкусных и заказываемых блюд гостями ресторанов в гостиницах сети Cosmos:

- Алтай: пельмени и борщ с мясом марала;
- г. Грозный: жижиг & galnash (галушки с мясом), чепалгаш (закрытая лепешка из мягкого теста с начинкой) и хингалш (тонкие кукурузные или пшеничные лепешки с тыквой);
- г. Владикавказ: лывза (говяжий суп) и дзыкка (блюдо на основе сыра и кукурузной муки);
- г. Ижевск: перепечи с картошкой и белыми грибами (открытые пирожки); перепечи с мясом и уха с камской рыбой и пшеном;
- г. Казань: борщ со сметаной и эчпочмак [15].

Следует заметить, что с учетом «событийного календаря» (проведение гастрономических фестивалей, например) отели, как правило, получают на 20–40 % бронирований больше, чем в обычные дни. Именно в такие дни спрос на размещение в отелях возрастает в полтора-два раза, так как у гостей появляется еще и возможность попробовать локальные продукты и кулинарию. Следовательно, можно предположить, что в 2026 году будет расти тренд на локальный туризм: туристы будут предпочитать организацию своих выходных на личном транспорте (например, маршруты выходного дня). Это, как правило, будут

поездки на недалекие расстояния (1–5 часов езды) от своего места проживания, например, поездки в соседние города, где есть отели с парковками.

5. Тренд на увеличение в 2025 году потока иностранных гостей.

Россия в 2025 году, можно сказать, стала магнитом для иностранцев. Из слов Е. Махровой, вице-президента по коммерческой деятельности и маркетингу Cosmos Hotel Group, эти города стали самыми посещаемыми в 2025 году (см. табл. 4) [15]. Причем у белорусов и китайцев хитом становится столица России, а у вьетнамцев – Санкт-Петербург.

Табл. 4. Города, пользующиеся особой популярностью у иностранных гостей в 2025 году

Table 4. Cities that are especially popular with foreign visitors in 2025

№ п/п	Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Новосибирск, Казань
1.	Туристы из Беларуси (выбирали, как правило, Москву)
2.	Туристы из Китая (выбирали, как правило, Москву)
3.	Туристы из Ирана
4.	Туристы из Индии и ОАЭ
5.	Туристы из Катара и Саудовской Аравии
6.	Туристы из Вьетнама (выбирали, как правило, Санкт-Петербург)

Из года в год наблюдается тенденция увеличения иностранных гостей с целью посещения России.

6. Тренд на размещение семейных туристов в апартаментах и просторных номерах в «классических» отелях. Тренд на формат «All inclusive» («Все включено»).

Например, по данным коммерческого директора Национального туроператора «Алеан» О. Булах совместно с гостиничным оператором Cosmos Hotel Group, туристы, отдыхающие с семьей, в 2025 году, как правило, бронировали номер повышенной категории – сюиты, люксы, апартаменты, смежные номера. А также был замечен повышенный спрос на апартаменты в Сочи, Калининграде, Крыму, Туапсе. Туристы все

чаще предпочитают в номере мини-кухню, так как для детей удобно что-то приготовить на скорую руку, а для тех, кто держит диету, вовремя приготовить полезную еду.

С. Скорбенко, директор компании Skorbenko management и агентства отельного маркетинга DigitalWill, основатель WelcomeTimes, в своей статье пояснил, кто выбирает «все включено»: семьи, отличающиеся разнородностью по типу поколений; любители приключений; туристы, желающие получить удовольствие от спа-услуг и фитнеса; молодожены и приглашенные на их свадьбу; потребители гостиничных услуг, привыкшие к роскоши (почитатели люкса) [12].

По данным «Алеан», формат «All inclusive» остается популярен у семей, особенно многодетных. Туристы ценят возможность запланировать все траты заранее и разнообразие услуг в одном пакете: питание, анимация, бассейн, тренажерный зал, спа-центр [15].

7. Тренд в HR-менеджменте на ориентацию учета особенностей типов поколений при найме, обучении и развитии персонала на предприятиях индустрии гостеприимства, в частности особенностей представителей поколения Z (зумеров).

Поколение Z – это сотрудники, для которых ценным является наличие постоянной обратной связи (feedback), стремительное продвижение по карьерной лестнице (70 %, согласно статистике), цифровой формат обучения, регулярный рост оклада, четкое понимание собственных обязанностей, предельно четкие и достигаемые задачи, поставленные руководством, а также публичное признание заслуг [6].

Специалисты HR-менеджмента считают, что особенность найма новых сотрудников заключается в следующем: 77 % зумеров приходят на собеседование с кем-то из родственников, чаще с мамой. Это явление в условиях современной реальности характерно и для Запада (например, в США). Сами представители поколения Z считают это совершенно нормальным – обеспечить свой поход к работодателю физическим присутствием одного из родителей. Более

того, 53 % активную позицию в диалоге занимают именно родители. С чем это связано, пока не совсем ясно. Но точно ясно одно: важно работать с поколением Z. Аргумент таков: 32 % на рынке труда – это рабочая сила именно представителей поколения Z. И к 2026 году зумеры составят треть мировой рабочей силы.

Более того, отели уже задумываются над тем, каким образом нужно взаимодействовать с представителями поколения Альфа, что предпочитают гости, которые с рождения живут в своей реальности (гости terra incognita / иной планеты), с целью привлечь их внимание.

8. Тренд на использование ИИ-технологий в гостеприимстве.

Оmnikanальные платформы способствуют взаимодействию с целевой аудиторией (например, продукт Smarty PRO + Ai с искусственным интеллектом); AI-ассистенты помогают выстраивать коммуникацию с гостями, влиять на выручку гостиницы (например, продукт AISO). Платформы Enso Connect и TravelLine анализируют поведение гостей и учитывают данные при формировании персонализированных предложений. Beyond Pricing и Ostrovok.ru анализируют сезонность, загруженность отеля и даже поведение конкурентов, корректируя цену в режиме реального времени. За комфортом в отеле следит Яндекс.Ю.Т. Система сама выставляет уровень настройки для понижения температуры в номере или смены в коридорах дневного света на вечерний. А виртуальные консьержи и чат-боты помогают гостям быстро сориентироваться в перечне услуг, забронировать номер и получить ответ на все вопросы, интересующие гостя [7].

9. Автоматизация для гостей и бизнеса.

В ближайшем будущем развитие новшеств может кардинально изменить пребывание гостя в отеле. Конечно же, в лучшую сторону. В Мадриде, на туристической выставке FITUR, отели целый павильон посвятили компьютерным и техническим новинкам. Испанский Институт гостиничных технологий (Instituto Tecnológico Hotelero) создал отель будущего, который будет

отличаться наличием передовых технологий [13].

Многие программные продукты, разработанные для отелей, облегчают ведение и контроль бизнес-процессов. Так, например, Vnovo PMS и другие похожие автоматизированные программы (далее – АСУ) могут быть использованы не только в мини-гостиницах, но и в крупных гостиничных комплексах. С помощью этих инновационных продуктов можно облегчить заселение гостей, улучшить процесс уборки номера после их выезда, осуществить контроль за персоналом и т. п. Более того, АСУ включает в себя модуль бронирования номеров, позволяющий исключать ошибки, связанные с продажами через разные системы интернет-бронирования. Благодаря технологиям, в гостиничном деле можно персонализировать обслуживание гостя, учитывая его предпочтения и образ жизни с целью привлекательного формирования пакета гостиничных услуг [3, с. 108].

В условиях современной реальности автоматизация помогает эффективно управлять бизнес-процессами: прогнозировать процент загрузки номерного фонда, оптимизировать закупки, выявлять и снижать количество ошибок на кухне. KMS (системы управления кухней) без ошибок распределяют заказы по станциям, контролируют время приготовления продуктов. Современные CRM-системы облегчают труд персоналу: помогают анализировать данные, связанные с бронированием; делить гостей на сегменты и работать с ними более персонализированно; отправлять гостям сообщения на всех «точках» взаимодействия с ними [7]. CRM-системы помогают запоминать гостей и их предпочтения, осуществлять сбор обратной связи, предоставлять аналитику и отчетность (например, revinate, amoCRM). С помощью QR-кода, голосовых помощников, чат-ботов для бронирования можно добиться бесконтактного сервиса.

10. Тренд на усиление необычной концепции бренда в условиях VUCA-мира и современной бизнес-среды.

По мнению С. Скорбенко, директора компании Skorbenko management

и агентства отельного маркетинга DigitalWill, основателя WelcomeTimes, гостиничный продукт должен отличаться от продуктов конкурентов своей уникальностью, как и сама концепция отеля – «от ностальгических намеков до футуристических фантазий» [12]. Концептуальными характеристиками при разработке гостиничного продукта становятся ностальгия (бегство от VUCA-мира / неустойчивой современной реальности), аутентичность (традиция), экология, футуристичность с wow-эффектом, выражающаяся в применении инноваций.

Традиция, как известно из многих источников, несет в себе трансляционную ценность, она влияет на морально-этические нормы и ценности, а одна из функций традиции заключается в «стабилизации общественных отношений» [1].

Именно поэтому во многих сферах человеческой деятельности, в том числе в туризме и гостеприимстве, человек ищет то, что позволяет формировать идентичность человечества в разных ее аспектах – социальной, цивилизационной и национальной. И все это можно передать через кухню, особенности формирования гостиничного продукта и технологии обслуживания гостя, создание бренда концепции отеля, что, собственно говоря, и наблюдается в условиях VUCA-мира. Например, отели / развлекательные комплексы «В некотором царстве», «Царевна-лягушка» (Ростов-на-Дону), «Нессельбек» (Калининград), «Богатырь», эко-комплекс «Гнездо» в Тюмени (дом-автобус и отель из морских контейнеров), «Хоббитлэнд» (Подмосковье), высокогорный приют LeapRus на Эльбрусе, исторический замок Бип в Павловске (Санкт-Петербург), космический капсульный отель «Орион» (Екатеринбург) являются доказательством того, что концепция у этих объектов имеется и что над ней хорошо поработали маркетологи [14].

Всем известно, что в России появилось множество привлекательных туристско-рекреационных кластеров, каждый из которых уникален по-своему, так как главная цель управления туристско-рекреационным кластером заключается

в создании условий для формирования конкурентоспособного туристского и гостиничного продукта [2].

Заключение

Таким образом, в статье были описаны доминирующие тренды в туризме и индустрии гостеприимства, многие из которых, по мнению автора, будут актуальны и в 2026 году: отельеры будут стремиться

создавать условия для благополучия и комфортного пребывания гостя, заботиться о его здоровье, маркетологи будут разрабатывать концепцию отеля, уникальный гостиничный продукт, продолжать искать способы продвижения гостиничного комплекса, IT-специалисты разрабатывать продукты с целью совершенствования бизнес-процессов.

Список источников

1. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
2. Бурняшева Л. А. К вопросу о формировании туристско-рекреационного кластера как основы развития особых экономических зон / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2016. – № 3. – С. 161–165.
3. Бурняшева Л. А. Роль инновационного управления в совершенствовании деятельности предприятий индустрии гостеприимства / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2017. – № 2. – С. 106–112.
4. Буря В. Развитие сегмента санкура в 2025–2026 гг.: статистика, тренды, проблемы и перспективы / Выставка «Hospitality Online Expo 2025». – URL: <https://expo.openhospitality.org/programma#!/tab/791110349-3> (дата обращения: 17.09.2025).
5. Бухаров И. Обращение президента ФРиО / Федерация Рестораторов и Отельеров. – URL: <https://frio.ru/company/opening-speech/> (дата обращения: 20.08.2025).
6. Квасова С. Зумеры в США стали приходить на собеседование с родителями / Бизнес-секреты (19.08.2025). – URL: https://secrets.tbank.ru/novosti/na-sobesedovanie-s-roditelyami/?ysclid=mgc76pen7z992961016&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F (дата обращения: 20.08.2025).
7. Киракосян Ф. Гостеприимство по-новому: какие тренды меняют правила игры в 2025 году / Бизнес-секреты (02.04.2025). – URL: https://secrets.tbank.ru/blogi-kompanij/pro-trendy-v-industrii-gostepriimstva/?ysclid=mg5h1m7gmt219043785&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F (дата обращения: 20.08.2025).
8. Курмукова А. Бизнес зарабатывает на стрессе. Какие тренды присутствуют на рынке санаторно-курортного лечения / Российский Союз Туриндустрии (28.04.2025). – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7692139?ysclid=mg2m73dmzy471397467> (дата обращения: 20.08.2025).
9. Прасов В. О ключевых изменениях в предпочтениях российских туристов. Тренды отельного бизнеса: как изменился сценарий отдыха после бума модульных форматов / Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО). – URL: <https://frio.ru/info/articles/trendy-otelного-biznesa-kak-izmenilsya-stsenariy-otdykha-posle-buma-modulnykh-formatov/> (дата обращения: 20.08.2025).
10. Санатории России: итоги первого полугодия 2025 года. – URL: <https://dzen.ru/a/aJwdRCpB1Vzm2SSO?ysclid=mg2k650n4766734110> (дата обращения: 20.08.2025).
11. Скаянская Д. Приложение для сна вредны (!) и не избавляют от бессонницы! Почему? Что такое ортосомния? А как тогда высыпаться? – URL: <https://www.sobaka.ru/health/health/189880?ysclid=mg2mo5oazz140732331> (дата обращения: 20.08.2025).
12. Скорбенко С. Тренды гостеприимства 2025 (часть 1) // Журнал о гостиничном бизнесе «WELCOME TIMES» (30.01.2025). – URL: <https://welcometimes.ru/opinions/trendy-gostepriimstva-2025-chast-1?ysclid=mgca7qdsp866484099> (дата обращения: 20.08.2025).
13. Смирнова Ю. Отели будущего: умная кровать, говорящее зеркало и виртуальный вид из окна / Комсомольская правда (КР.RU). – URL: <https://www.kp.ru/daily/26942/3994072/> (дата обращения: 18.07.2023).

14. Топ-15 необычных отелей в России / СОВКОМБЛОГ (4.03.2025). – URL: <https://journal.sovcombank.ru/puteshestviya/top-15-neobichnih-otelei-v-rossii?ysclid=mgdds1srn385930177> (дата обращения: 20.08.2025).
15. Топ-6 трендов в путешествиях по России летом 2025 года / Российский Союз Туриндустрии (РСТ, 26.09.2025). – URL: <https://rst.ru/novosti/novosti-kompanii/top-6-trendov-v-puteshestviyah-po-rossii-letom-2025-goda.html> (дата обращения: 20.08.2025).
16. Цифровой детокс / Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_детокс (дата обращения: 17.09.2025).
17. Энхель, Ю. Инэмури – искусство спать на работе. За что у нас увольняют – в Японии за это поощряют (01.06.2023). – URL: https://dzen.ru/a/ZG_M9h0v0jnPM7p5?ysclid=mg3tb8gkx2394605316 (дата обращения: 20.08.2025).

References

1. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2011). Duxovny`j krizis cennostny`x osnovanij: social`no-filosofskij diskurs problemy` [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy` nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).
2. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2016). K voprosu o formirovanii turistsko-rekreacionnogo klastera kak osnovy` razvitiya osoby`x e`konomicheskix zon [On the formation of a tourist and recreational cluster as the basis for the development of special economic zones]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 3, 161–165. (In Russ.).
3. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2017). Rol` innovacionnogo upravleniya v sovershenstvovanii deyatel`nosti predpriyatij industrii gostepriimstva [The role of innovative management in improving the activities of hospitality industry enterprises]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 2, 106–112. (In Russ.).
4. Burya, V. (2025). Razvitie segmenta sankura v 2025–2026 gg.: statistika, trendy`, problemy` i perspektivy` [Development of the sankur segment in 2025–2026: statistics, trends, problems and prospects. *Vy`stavka «Hospitality Online Expo 2025» [Exhibition «Hospitality Online Expo 2025»]*. URL: <https://expo.openhospitality.org/programma#!tab/791110349–3> (Accessed on September 17, 2025). (In Russ.).
5. Bukharov, I. Obrashhenie prezidenta FRIo [Address of the President of the RF]. *Federaciya Restoratorov i Otel`erov [Federation of Restaurateurs and Hoteliers]*. URL: <https://frio.ru/company/opening-speech/> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
6. Kvasova, C. (2025). Zumery` v SShA stali prixodit` na sobesedovanie s roditelyami [Zoomers in the United States began to come for an interview with their parents]. *Biznes-sekrety` [Business secrets]*. URL: https://secrets.tbank.ru/novosti/na-sobesedovanie-s-roditelyami/?ysclid=mgc76pen7z992961016&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
7. Kirakosyan, F. (2025). Gostepriimstvo po-novomu: kakie trendy` menyayut pravila igry` v 2025 godu [Hospitality in a new way: what trends are changing the rules of the game in 2025]. *Biznes-sekrety` [Business secrets]*. URL: https://secrets.tbank.ru/blogi-kompanij/pro-trendy-v-industrii-gostepriimstva/?ysclid=mg5h1m7gmt219043785&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
8. Kurmukova, A. (2025). Biznes zarabaty`vaet na stresse. Kakie trendy` prisutstvuyut na ry`nke sanatorno-kurortnogo lecheniya [Business earns on stress. What trends are present in the market of spa treatment]. *Rossijskij Soyuz Turindustrii [Russian Union of Travel Industry]*. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7692139?ysclid=mg2m73dmzy471397467> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
9. Prasov, V. (2025). O klyuchevy`x izmeneniyax v predpochteniyax rossijskix turistov. Trendy` otel`nogo biznesa: kak izmenilsya scenarij otdy`xa posle buma modul`ny`x formatov [On key changes in the preferences of Russian tourists. Trends in the hotel business: how the recreation scenario has changed

- after the boom in modular formats]. *Federaciya Restoratorov i Otel'erov [Federation of Restaurateurs and Hoteliers]*. URL: <https://frio.ru/info/articles/trendy-otel'nogo-biznesa-kak-izmenilsya-stsenariy-otdykha-posle-buma-modulnykh-formatov/> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
10. *Sanatorii Rossii: itagi pervogo polugodiya 2025 goda [Sanatoriums of Russia: results of the first half of 2025]*. URL: <https://dzen.ru/a/aJwdRCpB1Vzm2SS0?ysclid=mg2k650n4766734110> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
 11. Skayanskaya, D. (2024). *Prilozheniya dlya sna vredny` (!) i ne izbavlyayut ot bessonnicy! Pochemu? Chto takoe ortosomniya? A kak togda vy`sy`pat`sya? [Sleep apps are harmful (!) And do not get rid of insomnia! Why? What is orthosomnia? How then to get enough sleep?]*. URL: <https://www.sobaka.ru/health/health/189880?ysclid=mg2mo5oazz140732331> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
 12. Skorbenko, S. (2025). *Trendy` gostepriimstva 2025 (chast` 1) [Hospitality trends 2025 (part 1). Zhurnal o gostinichnom biznese «WELCOME TIMES» [Hospitality magazine «WELCOME TIMES»]*. URL: <https://welcometimes.ru/opinions/trendy-gostepriimstva-2025-chast-1?ysclid=mgca7qdsp866484099> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
 13. Smirnova, Yu. (2019). *Oteli budushchego: umnaya krovat`, govoryashchee zerkalo i virtual`nyj vid iz okna [Hotels of the future: smart bed, talking mirror and virtual view from the window]. KP.RU*. URL: <https://www.kp.ru/daily/26942/3994072/> (Accessed on July 18, 2023). (In Russ.).
 14. *Top-15 neoby`chny`x otelej v Rossii [Top 15 unusual hotels in Russia]*. URL: <https://journal.sovcombank.ru/puteshestviya/top-15-neobichnih-otelei-v-rossii?ysclid=mgdds1srn385930177> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
 15. *Top-6 trendov v puteshestviyax po Rossii letom 2025 goda [Top 6 trends in travel in Russia in the summer of 2025]. Rossijskij Soyuz Turindustrii (RST, [Russian Union of Travel Industry]*. URL: <https://rst.ru/novosti/novosti-kompanii/top-6-trendov-v-puteshestviyah-po-rossii-letom-2025-goda.html> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
 16. *Cifrovoj detoks [Digital detox]. Vikipediya. Svobodnaya e`nciklopediya [Wikipedia Free Encyclopedia]*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_детокс (Accessed on September 17, 2025). (In Russ.).
 17. Engel, Y. (2023). *Ine`muri – iskusstvo spat` na rabote. Za chto u nas uvol`nyayut – v Yaponii za e`to pooshhryayut [Inemuri – the art of sleeping at work. Why we are fired – in Japan they are encouraged for this]*. URL: https://dzen.ru/a/ZG_M9h0v0jnPM7p5?ysclid=mg3tb8gkxk2394605316 (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).